

УДК 616.72-089:615.281

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Федуличев П. Н.¹, Сатаева Т. П.¹, Рожнов А. А.², Федуличев Д. П.¹

¹Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

²Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им. Н. И. Пирогова», 298302, ул. Жени Дудник, 1, Керчь, Россия

Для корреспонденции: Сатаева Татьяна Павловна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: tanzcool@mail.ru

For correspondence: Sataieva Tatiana Pavlovna, MD, Professor, Head of the Department of Microbiology, virology and immunology, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: tanzcool@mail.ru

Information about authors:

Fedulichev P. N., <https://orcid.org/0000-0002-5492-0270>

Sataieva T. P., <https://orcid.org/0000-0001-6451-7285>

Rozhnov A. A., <https://orcid.org/0009-0004-7382-9562>

Fedulichev D. P., <https://orcid.org/0009-0002-9265-6973>

РЕЗЮМЕ

Перипротезная инфекция является частым и серьезным осложнением, возникающим в разные сроки после проведенной артропластики. Лечение данной проблемы сочетает хирургическое вмешательство, тактика которого зависит от клинической ситуации, и длительную высокодозную антибиотикотерапию, адаптированную к возбудителю (возбудителям) и пациенту. При этом антибиотики являются лишь частью терапевтической схемы, тесно связанной с хирургической стратегией. Их эффективность в значительной степени зависит от выбора и качества хирургического вмешательства, а также от результатов микробиологической диагностики. Несмотря на подробные клинические рекомендации многие аспекты антибиотикотерапии в ортопедии остаются недостаточно изученными. Выбор оптимального антибактериального препарата (препаратов) – один из факторов успешной терапии, другие аспекты которой заключаются в оптимизации фармакокинетических/ фармакодинамических параметров препаратов, выборе способа введения, использовании монотерапии или комбинированных режимов, лекарственном мониторинге. Ускоренные методы микробиологической диагностики в значительной мере могут способствовать повышению чувствительности микробиологического культивирования (посева) и ускорить идентификацию основных возбудителей при острых инфекциях. При хронических инфекциях, особенно тех, которые ассоциированы с биопленками, нередко состоящими из полимикробных сообществ или некультивируемых форм, для улучшения идентификации возбудителя нередко должны применяться молекулярная диагностика и другие специфические для возбудителей тесты. Предложенные дифференцированные подходы могут способствовать повышению точности микробиологической диагностики, оптимизации тактики лечения с учетом возможной множественной антибиотикорезистентности патогенов и потенциальному снижению частоты персистирующих и рецидивирующих инфекций. Таким образом лечение инфекций протезированных суставов представляет собой серьезную проблему, требующую междисциплинарного подхода с вовлечением хирургов, микробиологов и фармакологов. Цель данного обзора – осветить нюансы многофакторного терапевтического подхода, обсудить факторы, влияющие на успешный исход антибактериальной терапии, и предложить более успешные стратегии микробиологических исследований для оптимизации схем антибиотикотерапии и улучшения результатов лечения пациентов.

Ключевые слова: инфекция протезированных суставов, артропластика, микроорганизмы, антибиотики.

FEATURES OF MODERN ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS IN PROSTHETICS OF LARGE JOINTS

Fedulichev P. N.¹, Sataieva T. P.¹, Rozhnov A. A.², Fedulichev D. P.¹

¹Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

²N. I. Pirogov Kerch Hospital No. 1, Kerch, Russia

SUMMARY

Joint replacement infection is a serious complication following arthroplasty. Therapeutic approach for this problem should combine surgical intervention depending on the clinical situation, and prolonged high-dose antibiotic therapy which should be effective against the pathogen(s) and suitable for the patient. Antibiotics compose important part of a

complex therapeutic regimen strongly associated with the chosen surgical strategy. The success of antibiotics therapy greatly depends on the tactics and quality of surgical operation and the following the results of microbiological diagnostics. Though today we can have the detailed clinical guidelines covering numerous aspects of antibiotic therapy in orthopedics, some aspects still remain poorly understood. The choice of the suitable antibiotic(s) selection seems to be the key aspect of successful therapy, the other aspects must focus on optimal of the pharmacokinetical and pharmacodynamical indices of the applied drugs, the optimal route of their administration, the usage of monotherapy or polychoice regimens and future drug monitoring. Rapid microbiological diagnostic methods and empirical treatment can significantly increase the sensitivity of microbiological cultures and expedite the identification of the main pathogens in acute infections. For chronic infections, particularly those associated with biofilms, molecular diagnostics and pathogen-specific assays can significantly improve detection rates and support targeted therapy. These differentiated protocols can enhance diagnostic accuracy, optimize treatment protocols, and potentially reduce the incidence of persistent or recurrent infections. Thus, the treatment of prosthetic joint infections represents a significant challenge requiring a multidisciplinary approach involving surgeons, microbiologists, and pharmacologists. The aim of this review is to highlight the nuances of a multifactorial therapeutic approach, discuss factors influencing its success, and suggest directions for future microbiological research to optimize antibiotic regimens and improve patient outcomes.

Key words: prosthetic joint infection, arthroplasty, microorganisms, antibiotics.

В настоящее время заболевания опорно-двигательного аппарата занимают ведущие позиции в мировой статистике среди основных причин временной нетрудоспособности населения. Прогнозируется, что к 2030 году только в Соединенных Штатах операции на суставах будут проводиться почти 4 миллиона раз в год [1]. Как правило, средний возраст пациентов, страдающих остеоартрозом, составляет 65 лет, что негативно сказывается на экономике большинства развитых стран, поскольку данное заболевание входит в пятерку самых дорогостоящих с точки зрения госпитальных расходов, при этом ожидается, что количество таких пациентов будет неуклонно увеличиваться по мере возрастания продолжительности жизни населения [2].

«Золотым стандартом» лечения поздних стадий остеоартроза принято считать операцию по эндопротезированию суставов. Данная хирургическая манипуляция направлена на купирование болевого синдрома, улучшение качества жизни и возвращения пациента к нормальной повседневной активности. Ввиду возросшего количества ортопедических операций на суставах, в частности эндопротезирования крупных суставов, прямо пропорционально возрастает процент гнойных осложнений как в раннем, так и в отдаленном постоперационных периодах. По данным мировой литературы процент гнойных осложнений после первичного протезирования составляет от 0,5% в Скандинавских страна до 3-4% в странах СНГ [3].

Одним из грозных осложнений эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов является инфекция протезированного сустава, которая обычно сопровождается отрицательным результатом бактериологического исследования, что приводит к более тяжелым последствиям у пациентов по сравнению с теми, у кого получены положительные результаты посева и выявлен конкретный возбудитель с последующим

установлением его чувствительности к антибиотикам.

Все факторы риска перипротезной инфекции (ППИ) можно разделить на три основные группы: системные, интраоперационные и постоперационные [4].

Системные факторы риска развития ППИ включают в себя ожирение, мужской пол, возраст старше 65 лет, сахарный диабет, онкологию, врожденные или приобретенные нарушения иммунного статуса, курение в анамнезе.

Продолжительные операции (более полутора часов), двусторонняя артропластика, аутогемотрансфузия относятся к интраоперационным факторам риска.

Послеоперационные факторы риска включают в себя осложнения заживления послеоперационной раны (нагноения, некроз или расхождение краев раны, заживление вторичным натяжением), а также системные инфекции организма и пролонгированные сроки госпитализации [4].

В развитии инфекционного процесса при протезировании крупных суставов отдельное место занимает возникновение большой раневой поверхности, включающей в себя участок костной ткани, которая обладает меньшими защитными свойствами по сравнению с окружающими мягкими тканями [5].

Основными возбудителями ППИ являются высоковирулентные широко распространенные бактерии, например, *Staphylococcus aureus*, стрептококки, энтерококки. Согласно литературным данным 2/3 всех этиологических причин возникновения инфекционного осложнения при эндопротезировании крупных суставов вызваны семейством стафилококков (*Staphylococcus spp.*), далее лидируют неферментирующие грамотрицательные бактерии, семейство Enterobacteriaceae, так же встречаются энтерококки, стрептококки и грибы рода *Candida* [6].

Наиболее распространёнными первичными очагами диссеминации патогенных штаммов бактерий служат сопутствующие инфекционные поражения кожи и мягких тканей, вызванные, например, *Staphylococcus aureus*, инфекции дыхательных путей (например, *Streptococcus pneumoniae*), а также инфекции желудочно-кишечного тракта, обусловленные, *Salmonella*, *Bacteroides*, *Streptococcus gallolyticus* или инфекции мочевыводящих путей, возбудителями которых являются высоковирулентные штаммы *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter spp.* и др. Свой вклад в гематогенное распространение условно-патогенной микрофлоры может вносить недавнее проведение стоматологических процедур. Возбудители, имеющие одонтогенное происхождение, как правило относятся к альфа-гемолитическим стрептококкам группы *Viridans*. При длительном наличии у пациента инфицированных внутрисосудистых катетеров даже низковирулентные бактерии, такие как *Staphylococcus epidermidis*, способны образовывать на их пластике биопленки, при отделении фрагментов которых возникают гематогенные диссеминации, при этом труднее всего поддаются лечению инфекции, вызванные метициллинорезистентными (MR) штаммами *S. aureus* (MRSA) и *S. epidermidis* (MRSE) [7].

Особенностью в течении ППИ является способность ряда микроорганизмов создавать на поверхности эндопротеза бактериальные биопленки (biofilm), являющиеся базовым механизмом выживания микроорганизмов. При контакте с имплантом происходит быстрая адгезия микроорганизмов на его поверхности, после чего они образуют защитный экстрацеллюлярный полисахаридный матрикс, который и обеспечивает надежную защиту микробов от проникновения антибиотиков. В глубоких слоях зрелой биопленки нередко формируется благоприятная среда для развития особо агрессивной анаэробной микрофлоры. При разрастании и созревании биопленки её фрагменты могут отрываться от поверхности имплантата (метастазировать), что приводит к диссеминации и хронизации инфекционного процесса. Если биопленка достаточно зрелая и устойчивая к антибиотикам, то, как правило, единственным способом вылечить перипротезную инфекцию является полное удаление эндопротеза с последующим выполнением радикальной санации очага инфекции. [8].

Поверхности ортопедических конструкций, изготовленных из титана, стали, хрома и кобальта, полимерных материалов и полиметилметакрилатного цемента, наиболее подвержены образованию биопленок [6-8]. Формирование биопленки проходит четыре этапа: на первой

стадии происходит адгезия бактериальных клеток, которая длится от нескольких секунд до примерно 2 часов [9]. На второй стадии происходит агрегация клеток, в результате чего образуются многослойные структуры все еще чувствительные к антибиотикам [10]. Однако на следующей стадии примерно через 4 недели уже происходит окончательное созревание биопленки, в ходе которого формируются такие механизмы резистентности, как ферменты, расщепляющие антибиотики, эффлюксные насосы и специфические гены устойчивости к антибиотикам [11]. На последней стадии отслоения из зрелой биопленки, которая может становиться очень большой, отделяются некоторые бактерии, называемые свободными или планктонными формами, которые могут перемещаться в другие места и повторять цикл биопленкообразования. Антибиотики могут воздействовать на эти планктонные бактерии и, таким образом, предотвращать их колонизацию в тканях, но практически не способны влиять на зрелую биопленку [12-14].

Перипротезные инфекции условно можно разделить на острые и хронические, каждая из них имеет свои особенности, влияющие на сбор микробиологических образцов. Острые инфекции характеризуются быстрым появлением симптомов, выраженной воспалительной реакцией и, как правило, более высокой патогенной нагрузкой, что повышает вероятность успешного проведения бактериологического исследования. Хронические инфекции характеризуются длительными и стойкими симптомами, часто ассоциированы с медленно растущими или «спящими» патогенами в биопленках с низкой концентрацией в крови, которые могут ускользать от обнаружения стандартными методиками бактериологического культивирования [15].

При этом микробиологические посевы, проводимые в острой фазе воспаления, также могут давать ложноотрицательные результаты, если сбор образцов проводят слишком рано после операции или на фоне приема антибиотиков, которые могут снижать концентрацию бактерий. Для повышения эффективности бакпосева микробов при острых инфекциях может потребоваться внедрение протоколов быстрого культивирования и использование дополнительных молекулярных методов для обнаружения низких концентраций патогенов, когда первоначальные посевы не дают результатов [16].

Хронические инфекции обычно сложнее диагностировать из-за частого формирования биопленок, состоящих из «спящих» (персистирующих) форм бактерий. Биопленки также состоят из плотного внеклеточного матрикса, который нередко препятствует росту патогенов на стандарт-

ных питательных средах, поэтому положительные результаты посева выявляются значительно реже именно при хроническом течении инфекций, особенно они обусловлены активными биопленкообразователями, такими как *Pseudomonas aeruginosa* и *Staphylococcus aureus* [17]. В свою очередь это приводит к плохому течению послеоперационного периода и высокой частоте повторных операций [13].

Молекулярные методы микробиологической диагностики, такие как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и NGS-секвенирование, способны повысить диагностическую чувствительность к хроническим инфекциям, ассоциированным с биопленками, после ультразвуковой обработки инфицированного материала [18].

Это обстоятельство подчеркивает необходимость разработки ускоренных и дифференцированных диагностических протоколов, основанных на классификации возбудителей перипротезных инфекций. [19].

В последние годы увеличилась распространенность ППИ с отрицательными результатами посева; например, в одном исследовании в 22% случаев перипротезной инфекции (ППИ) посева были отрицательными, однако последствия такой некультивируемой инфекции, включая ответ на антибиотикотерапию, были существенно лучше, чем в случаях с положительным результатом посева [4]. Ложноотрицательный результат посева не только не позволяет провести точную диагностику инфекции, но и затрудняет выбор оптимальных антибиотиков, что приводит к частому применению антибиотиков широкого спектра действия или многокомпонентной терапии, которая может привести к системной токсичности и не сможет подавить нетипичные бактериальные или грибковые инфекции [5].

Очевидно, что отрицательные результаты посева могут создавать диагностические трудности, влияющие на своевременное принятие решений о дальнейшей стратегии лечения. Решение основных причин получения отрицательных результатов посева может помочь врачам разработать альтернативные диагностические подходы и улучшить клинические результаты. Важно отметить, что наиболее значимым фактором, приводящим к отрицательным результатам посева, является применение антибиотиков до взятия образцов для посева [6; 17]. Помимо влияния на результаты посева, применение антибиотиков до проведения аспирации из сустава может также нарушить другие биомаркеры, связанные с перипротезной инфекцией, включая количество лейкоцитов в синовиальной жидкости. В результате диагностика этиологии перипротезной инфекции без учета результатов посева на микрофлору становится

значительно более сложной [7; 12]. Исключив эти факторы, ряд исследователей наблюдал повышение чувствительности бактериальной культуры к питательной среде по сравнению с предыдущими посевами образцов на фоне эмпирической антибиотикотерапии. Чувствительность культуры при предоперационной аспирации составила 86%, а при бакпосеве тканей, взятых во время операции — 94% [14]. Таким образом, можно сделать вывод, что применение антибиотиков до момента взятия образца является основной причиной отрицательного результата посева.

В клинической практике отрицательные результаты посева могут быть обусловлены несколькими факторами, включая назначение антибиотиков до взятия образцов для посева, неправильную обработку или транспорт биоматериала, недостаточное разнообразие или ненадлежащее использование специализированных питательных сред для обнаружения нетипичных микроорганизмов или микробов, находящихся в биопленках, а также недостаточное количество материала или неправильные методы сбора образцов тканей. Влияние антибиотиков на результаты посева варьируется от типа антибиотика и чувствительности микроорганизма. Можно лишь сказать, что бета-лактамы являются наиболее часто назначаемыми антибиотиками, приводящими к отрицательным результатам посева, особенно если их назначают до взятия интраоперационных образцов [18].

Еще одним фактором, способствующим отрицательным результатам посева при перипротезной инфекции, является то, что определенные микроорганизмы, такие как анаэробы и прихотливые бактерии, трудно культивировать на обычных средах из-за их уникальных требований к росту (например, *Listeria*, *Cutibacterium acnes*, *Brucella* и *Coxiella burnetii*, а также медленно растущие микобактерии и грибы) [8; 12]. Как упоминалось ранее, хронические инфекции часто связаны с микроорганизмами, образующими биопленки, которые обладают высокой устойчивостью к стандартному культивированию из-за защитной полисахаридной матрицы, которая их изолирует от ростовых факторов питательной среды, как это наблюдается при инфекциях, вызванных *Pseudomonas aeruginosa* и *Staphylococcus aureus* [15-17]. Учет этих фактов может помочь врачам оптимизировать диагностические стратегии для повышения чувствительности микробиологической диагностики.

На территории Российской Федерации при первичном эндопротезировании для профилактики развития ППИ рекомендуется введение цефазолина или цефуроксима за 40 минут до оперативного вмешательства. При высоком риске MRSA или же аллергической реакции на це-

фалоспориновый ряд применяют ванкомицин/даптомицин за 120 мин до начала оперативного лечения (СКАТ). При длительных операциях, продолжительность которых превышает 2 часа, рекомендовано интраоперационное введение антибиотиков [14].

Многочисленные клинические исследования доказали, что основным условием эффективной антибактериальной профилактики является высокая и быстрая бактерицидная активность препаратов, направленная преимущественно на грамположительные микроорганизмы, самыми оптимальными из которых являются цефазолин и цефуроксим (I и II поколение бета-лактамов), при этом применение III поколения цефалоспоринов не приводило к существенному увеличению эффективности лечения, но зато провоцировало риск развития мультирезистентных MR-штаммов [17-19].

Перспективным в области профилактики ППИ при протезировании крупных суставов является применение даптомицина, преимуществом которого перед ванкомицином является более высокая и быстрая бактерицидная активность в отношении стафилококков, в том числе MRSA и чувствительных к оксациллину штаммов. Немаловажным фактором, свидетельствующим в пользу даптомицина, это его воздействие как на планктонные формы, так и сессильные (входящие в состав биопленки), что крайне актуально при лечении хронической ППИ [20].

В современной ортопедии все чаще встречается тенденция применения костного цемента в сочетании с антибиотиком для локальной антибиотикопрофилактики при протезировании сустава, причем данный метод лечения является общепризнанным в особенности у пациентов с высоким риском развития ППИ. В этом случае для профилактики используется гентамицин/тобрамицин в низких дозах 0,5-1,0 г на 40 г костного цемента [21].

В источниках литературы описаны 4 основные схемы антибиотикопрофилактики при протезировании крупных суставов: ультракороткая, кратная, укороченная и продолжительная. Ультракороткая профилактика – это одна доза антибиотика (чаще цефазолина), которая вводится за 40 мин до операции в качестве премедикации, дальнейшее введение препарата показано при продолжительных оперативных вмешательствах (более трех часов). Кратная схема введения антибактериальных препаратов представляет собой однократное введение препарата во время премедикации, затем с интервалом 6-8 часов вводят 2-3 дозы препарата в течение суток. Укороченная схема терапии предусматривает введение антибиотика для премедикации и далее курсом в течение 48 часов после операции, а продолжительная

заключается в назначении препарата за 12 часов и более до оперативного вмешательства и затем на протяжении нескольких дней после операции [21; 22].

Следует тщательно анализировать клинические случаи ППИ, чтобы более корректно определять показания для антибиотикотерапии широкого спектра действия, которая является дорогостоящей, существенно подавляет нормальную микрофлору и может оказывать разнообразные токсические эффекты [23]. Так для ранних послеоперационных ППИ характерен широкий спектр возбудителей, то есть высокий уровень полимикробной инфекции, что в целом оправдывает назначение схемы антибиотикотерапии широкого спектра действия, которая, как правило, включает в себя бета-лактамы [8; 24].

Напротив, острые гематогенные ППИ почти всегда (99%) мономикробны и, как правило, обусловлены MRSA и стрептококками, в этих случаях цефазолин или клоксациллин являются антибиотиками первой линии. Цефалоспорины третьего поколения рекомендуются при подозрении на грамотрицательные палочки, при этом определение источника инфекции является дополнительным шагом для выбора антибиотика [24].

Наконец, для поздних хронических ППИ срочное хирургическое вмешательство не требуется, выбор начальной схемы приема антибиотиков определяется свежими микробиологическими результатами и предыдущими посевами интраоперационных образцов, если пациент ранее находился на лечении. Назначение антибиотика также зависит от количества предыдущих операций и применяемой хирургической стратегии (обменная артропластика или окончательное или временное удаление имплантата). Этот тип течения ППИ часто вызван микробами с низкой вирулентностью, такими как коагулазо-отрицательные стафилококки с высоким уровнем устойчивости к метициллину, например *Staphylococcus epidermidis*, а также анаэробными бактериями, например *Cutibacterium acnes*, комбинированная антибактериальная терапия широкого спектра действия в таком случае не показана [25].

Для пациентов в критическом состоянии антибиотикотерапия широкого спектра действия обычно назначается быстро и как правило включает в себя аминогликозид для усиления антибактериальной активности, если у пациента ранее не развилась тяжелая почечная недостаточность. После получения микробиологических результатов следует немедленно адаптировать схему антибактериальной терапии от эмпирической до патоген-специфической.

Видовая принадлежность микроорганизма также может влиять на продолжительность ле-

чения, клинический опыт показывает, например, что ППИ, вызванные *S. aureus*, требуют более длительного лечения, чем более восприимчивые к антибиотикам стрептококковые или энтеробактериальные инфекции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Операции по замене сустава являются одними из самых распространенных хирургических вмешательств в мире, при этом ППИ развивается в 1-2% случаев операций по замене сустава. Несмотря на значительное снижение риска инфицирования в ортопедической хирургии в последние годы наблюдается рост частоты антибиотикорезистентных инфекций. Антибиотикопрофилактика в современной ортопедии должна быть направлена на минимально необходимое воздействие препарата – подавление активности микроорганизмов на момент разреза, продолжающееся в течении нескольких часов после ушивания раны. При исключении или максимальном уменьшении факторов риска целесообразность в назначении длительных схем введения антибактериальных препаратов отсутствует, поскольку даже краткосрочная схема профилактики признана в этом случае не менее эффективной. При краткосрочных схемах антибиотикотерапии многократно уменьшается риск развития побочных лекарственных реакций, при этом также снижается риск развития потенциальной резистентности микроорганизмов к используемому антибактериальному препарату.

Клиническая диагностика перипротезных инфекций может осложняться из-за вялого течения хронических инфекций, трудностей культивирования бактерий с низкой вирулентностью и широкого разнообразия антибиотикорезистентных фенотипов микроорганизмов. Точная и быстрая идентификация видовой принадлежности микроорганизма(ов) и их чувствительности к антибиотикам имеет решающее значение для успешного лечения и повышения выживаемости пациентов.

Оптимальная врачебная тактика при перипротезной инфекции должна сочетать в себе хирургическое вмешательство и длительную высокодозную антибиотикотерапию. В зависимости от клинической картины применяются две совершенно противоположные хирургические тактики: сохранение протеза с последующей санацией, синовэктомией и заменой подвижных элементов при острой инфекции, пока продолжается образование биопленки; или полное удаление протеза с последующей артропластикой в одно- или двухэтапном режиме при хронической инфекции.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Cortés-Penfield N., Tai D. B. G., Hewlett A. Orthopedic infectious diseases: a survey on the composition and perceived value of an emerging subspecialty clinical service. *J Bone Jt Infect.* 2024;9(3):161-165. doi:10.5194/jbji-9-161-2024
2. Patel R. Periprosthetic Joint Infection. *N Engl J Med.* 2023;388(3):251-262. doi:10.1056/NEJMra2203477
3. Frear A. J., Shannon M. F., Sadhwani S., Kamson A. O., Smith C., Patterson C. G., Wong V. R., Plate F. J., Urish K. L. Type of acute periprosthetic joint infection may not affect failure of debridement, antibiotics, and implant retention after total knee arthroplasty. *J Bone Jt Infect.* 2025;10(4):225-235. doi: 10.5194/jbji-10-225-2025.
4. Lee W. S., Park K. K., Cho B. W., Park J. Y., Kim I., Kwon H. M. Risk factors for early septic failure after two-stage exchange total knee arthroplasty for treatment of periprosthetic joint infection. *J Orthop Traumatol.* 2024;25(1):6. doi: 10.1186/s10195-024-00750-w.
5. Chen W., Klemm C., Smith E. J., Tirumala V., Xiong L., Kwon Y. M. Outcomes and Risk Factors Associated With Failures of Debridement, Antibiotics, and Implant Retention in Patients With Acute Hematogenous Periprosthetic Joint Infection. *J Am Acad Orthop Surg.* 2021;29(23):1024-1030. doi: 10.5435/JAAOS-D-20-00939. PMID: 33620172.
6. Furman D., Campisi J., Verdin E., Carrera-Bastos P., Targ S., Franceschi C., Ferrucci L., Gilroy D. W., Fasano A., Miller G. W., Miller A. H., Mantovani A., Weyand C. M., Barzilai N., Goronzy J. J., Rando T. A., Effros R. B., Lucia A., Kleinstreuer N., Slavich G. M. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nat Med.* 2019;25(12):1822-1832. doi: 10.1038/s41591-019-0675
7. Renz N., Trampuz A., Perka C., Rakow A. Outcome and Failure Analysis of 132 Episodes of Hematogenous Periprosthetic Joint Infections-A Cohort Study. *Open Forum Infect Dis.* 2022;9(4):ofac094. doi: 10.1093/ofid/ofac094.
8. Friedl S., Faulhaber S., Hupp M., Uçkay I. Selection of new pathogens during antibiotic treatment or prolonged antibiotic prophylaxis in orthopedic surgery. *Eur. Soc. Med.* 2024;12:1-23. doi: 10.18103/mra.v12i4.5277.
9. Soundarrajan D., Rajkumar N., Dhanasekararaja P., Rithika S., Rajasekaran S. A Comparison of Outcomes of Culture positive and Culture negative Acute Knee Prosthetic Joint Infection following Debridement, Antibiotics and Implant Retention (DAIR). *Eur J Orthop Surg Traumatol.* 2023 Aug;33(6):2375-2383. doi: 10.1007/s00590-022-03445-2.

10. Drago L., Fidanza A., Giannetti A., Ciuffoletti A., Logroscino G., Romanò C. L. Correction: Drago et al. Bacteria Living in Biofilms in Fluids: Could Chemical Antibiofilm Pretreatment of Culture Represent a Paradigm Shift in Diagnostics? *Microorganisms* 2024, 12, 259. *Microorganisms*. 2024;12(12):2577. Published 2024 Dec 13. doi:10.3390/microorganisms12122577
11. Zendeli F., Jędrusik A., Schaefer R. O., Albrecht D., Betz M., Waibel F. W. A., Gröber T., Kühne N., Könneker S., Uçkay İ. Pathogen-Specific Risk for Iterative Surgical Debridement in Orthopedic Infections: A Prospective Multicohort Analysis. *J Clin Med*. 2025;14(24):8750. doi: 10.3390/jcm14248750.
12. Veerman K., Raessens J., Telgt D., Smulders K., Goosen J. H. M. Debridement, antibiotics, and implant retention after revision arthroplasty : antibiotic mismatch, timing, and repeated DAIR associated with poor outcome. *Bone Joint J*. 2022;104-B(4):464-471. doi: 10.1302/0301-620X.104B4.BJJ-2021-1264.R1.
13. Brüggemann A., Hailer N. P. Never mind the bug: no differences in infection-free survival after periprosthetic joint infections with *Staphylococcus aureus*, Coagulase-negative *Staphylococcus*, or *Streptococcus*. *Front Microbiol*. 2025;15:1503928. doi:10.3389/fmicb.2024.1503928
14. Ertan M. B., Ayduğan M. Y., Evren E., İnanç İ., Erdemli E., Erdemli B. Differences of microbial growth and biofilm formation among periprosthetic joint infection-causing species: an animal study. *Int Microbiol*. 2025;28(7):1483-1493. doi: 10.1007/s10123-024-00629-0.
15. Veerman C. M., Goosen J. H. M., Telgt D. S. C., Rijnen W. H. M., Nabuurs M. H., Wertheim H. F. L. Assessment of antimicrobial mismatches in empirical treatment in early PJI after aseptic revision arthroplasty. *JAC Antimicrob Resist*. 2022;4(6):124. doi:10.1093/jacamr/dlac124.
16. Hernandez N. M., Petis S. M., Hanssen A. D., Sierra R. J., Abdel M. P., Pagnano M. W. Infection After Unicompartamental Knee Arthroplasty: A High Risk of Subsequent Complications. *Clin Orthop Relat Res*. 2019;477(1):70-77. doi: 10.1097/CORR.0000000000000372.
17. Zhu M. F., Kim K., Cavadino A., Coleman B., Munro J. T., Young S. W. Success Rates of Debridement, Antibiotics, and Implant Retention in 230 Infected Total Knee Arthroplasties: Implications for Classification of Periprosthetic Joint Infection. *J Arthroplasty*. 2021;36(1):305-310.e1. doi: 10.1016/j.arth.2020.07.081.
18. Cortes-Penfield N., Krsak M., Damioli L., Henry M., Seidelman J., Hewlett A., Certain L. How We Approach Suppressive Antibiotic Therapy Following Debridement, Antibiotics, and Implant Retention for Prosthetic Joint Infection. *Clin Infect Dis*. 2024;78(1):188-198. doi: 10.1093/cid/ciad484.
19. Fink B., Schuster P., Schwenninger C., Frommelt L., Oremek D: A standardized regimen for the treatment of acute postoperative infections and acute hematogenous infections associated with hip and knee arthroplasties. *J Arthroplasty* 2017;32:1255-1261.
20. Flaten D., Berrigan L., Spirikina A., Gin A. Risk of Treatment Failure for Prosthetic Joint Infections: Retrospective Chart Review in an Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy Program. *Can J Hosp Pharm*. 2023;76(1):14-22. doi: 10.4212/cjhp.3264.
21. Tran A. A., Prasad V. Visualizing the randomized sham-controlled trial in orthopedic research: proposed steps to conducting a total knee arthroplasty randomized controlled trial. *Journal of effectiveness research*. 2023; 12(3): e210275. <https://doi.org/10.57264/ceer-2021-0275>.
22. Izakovicova P., Borens O., Trampuz A. Periprosthetic joint infection: current concepts and outlook. *EFORT Open Rev*. 2019;4(7):482-494. doi:10.1302/2058-5241.4.180092.
23. Davidson D. J, Spratt D., Liddle A. D. Implant materials and prosthetic joint infection: the battle with the biofilm. *EFORT Open Rev*. 2019;4(11):633-639. doi:10.1302/2058-5241.4.180095.
24. Kranjec C., Morales Angeles D., Torrissen Mårli M., et al. Staphylococcal Biofilms: Challenges and Novel Therapeutic Perspectives. *Antibiotics (Basel)*. 2021;10(2):131. doi:10.3390/antibiotics1002013.
25. Khakzad T., Karczewski D., Thielscher L., et al. Prosthetic Joint Infection in Mega-Arthroplasty Following Shoulder, Hip and Knee Malignancy-A Prospective Follow-Up Study. *Life (Basel)*. 2022;12(12):2134. doi:10.3390/life12122134.

Подписано в печать: 24.03.2026 г.

Дата выхода в свет:

Формат 60x84/8. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 8,5. Тираж 27 экземпляров.

Распространяется бесплатно.

Отпечатано в Издательском доме

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»

Адрес типографии: 295051, г. Симферополь, бульвар Ленина 5/7